

Der digitalisierte Adel: Wie sich das komplexe Layout eines historischen Adelsmagazins mit Transkribus bewältigen lässt

Lendl, Christian

christian@lendl.pro
Universität Wien, Österreich

Einführung

Das *Wiener Salonblatt* war um 1900 „das In-Blatt“ (Göh-ring 2006, 11) in Wien und verstand sich als „Österreichisch-Ungarisches Adelsorgan“ (1903, 1). Die „in den Closets der vornehmsten aristokratischen Häuser aufliegende Zeitschrift“ (Kraus 1903, 14) war „ein Spiegel der Wiener Gesellschaft“ (Walker 1953, 181). Das 1870 gegründete illustrierte Gesellschaftsblatt erschien durchgehend bis 1938 und verband Elemente eines Boulevardmagazins mit denen einer Nachrichtenplattform. Den inhaltlichen Kern bildeten von (vornehmlich adeligen) Leser*innen eingesendete Kurznachrichten, die ein breites Spektrum abdeckten – darunter Reisen, familiäre Angelegenheiten oder gesellschaftliche Veranstaltungen. Diese Kurzmeldungen erfüllten denselben Zweck, wie es Postings auf heutigen digitalen Kommunikationsplattformen tun: mediale Selbstdarstellung und sozialer Austausch (vgl. Nadkarni 2012, 247). In einer Zeitspanne von 68 Jahren entstand so ein Korpus von über 2.700 Ausgaben mit hochgerechnet rund 250.000 Kurzmeldungen. Damit bietet das *Wiener Salonblatt* einen außergewöhnlich dichten Einblick in die alltäglichen Kommunikations- und Selbstdarstellungspraktiken der Adelsgesellschaft und stellt ein einzigartiges Forschungsobjekt dar.

Trotz seiner prominenten Rolle ist das *Wiener Salonblatt* bislang nicht systematisch ausgewertet worden, insbesondere nicht in Hinblick auf digitale Netzwerkanalyse oder Prosopographie. Die Zeitschrift kommt in Publikationen zu Hugo Wolfs Musikkritiken lediglich als Randnotiz vor (bspw. bei Krones 2024, 53). In der österreichischen Mediengeschichte wurde den Gesellschaftsblättern bisher nur wenig Beachtung geschenkt; in der diesbezüglichen Zusammenschau von Karmasin und Oggolder (2016; 2019) fehlt die Gattung gänzlich.

Eine geschichtswissenschaftliche Analyse des *Wiener Salonblatts* im Rahmen eines Dissertationsprojekts ermöglicht eine langfristige Beobachtung der medialen Selbstdarstellung der Adelsgesellschaft sowie eine historische Netzwerkanalyse der handelnden Akteur*innen. Dies schafft die Basis zur Erstellung einer digitalen Prosopographie der Adelsgesellschaft der späten Habsburgermonarchie.

Für eine Analyse der Inhalte ist eine umfangreiche Digitalisierung des Magazins notwendig. Eine einfache zeilenbasierte Texterkennung mittels Optical Character Recognition (OCR) ist aufgrund des komplexen Layouts jedoch nicht zielführend. Die zweispaltige Seitenstruktur war zwar über den gesamten Zeitraum hinweg grundsätzlich konsistent, jedoch variierten die Inserate und Abbildungen auf jeder einzelnen Seite stark, sodass eine Kombination aus Layout- und Texterkennung zwingend erforderlich ist. Darüber hinaus ist für eine weiterführende Verarbeitung eine Separierung der Textabsätze in den Nachrichtenrubriken notwendig, da ein Absatz jeweils einer eigenständigen Meldung entspricht.

Die Plattform Transkribus (READ-COOP 2025a) bietet die notwendigen Möglichkeiten für eine solche Digitalisierung an. Die verfügbaren Werkzeuge zur manuellen Annotation, zum Training von Layout- und Textmodellen und zur automatisieren Transkription eignen sich zur Verarbeitung des beschriebenen Korpus. Im Gegensatz zur Open-Source-Variante eScriptorium (eScriptorium 2025) ist keine eigene Server-Infrastruktur notwendig, zudem ist der Workflow durch das fortgeschrittenere Web-Interface benutzerfreundlicher und effizienter möglich.¹

Der Beitrag zeigt den Workflow für den Einsatz von Transkribus zur Layout- und Texterkennung für den Korpus des *Wiener Salonblatts* und beschreibt sowohl Herausforderungen als auch Erfahrungen bei der Umsetzung.

Forschungsstand

Einen Überblick zur Verwendung von Transkribus bietet Joe Nockels (2022); darin finden sich allerdings nur Projekte bis 2020. Neuere Publikationen unter Verwendung der Plattform widmen sich häufig der Erkennung von Handschriften (siehe Prebor 2024 oder Capurro 2023). Im Bereich gedruckter Quellen werden damit beispielsweise periodisch in der Wiener Zeitung vorkommende Listen analysiert (Resch 2024) oder die Anwendung für arabische Schriftzeichen in türkischen Zeitungen diskutiert (Kirmizialtin 2022). In einem späteren Projekt zur Wiener Zeitung kamen auch Transkribus Field Models zum Einsatz (Rastinger 2025).

Ressourcen

Als Quelle wurden die auf dem digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenportal der Österreichischen Nationalbibliothek ANNO (ÖNB 2025a) verfügbaren Ausgaben des *Wiener*

Typische Layout-Regionen einer Salonblatt-Ausgabe

Eine besondere Herausforderung stellten Absätze dar, die um Abbildungen herumfließen, sowie schräg eingescannte Seiten dar. Hier war häufig eine manuelle Korrektur notwendig.

Für die Texterkennung wurden auf Transkribus vorhandene Modelle evaluiert, jedoch erwies sich keines als zufriedenstellend. Mit dem bestehenden Modell „ON-B_Newseye_GT_M1+“ wurden drei Ausgaben (36 Seiten) transkribiert, manuell korrigiert und als Ground Truth für ein eigenes Textmodell verwendet. Das Training verlief analog zum Layout-Modelle. Durch den iterativen Ansatz von Kontrolle, Korrektur und Nachtraining konnte die Character Error Rate (CER) schrittweise minimiert werden (siehe Abbildung 3).

Umfang der Trainingsdaten und CER-Werte der trainierten Modelle

Das aktuellste Textmodell „Wiener Salonblatt Antiqua M9“ erreicht mit einem CER-Wert von 0,31 % im Vergleich zu den anderen auf Transkribus veröffentlichten Modellen (READ-COOP 2025c) ein sehr gutes Ergebnis. Von 82 verfügbaren Modellen für Print-Dokumente weisen nur sechs einen niedrigeren CER-Wert auf; der Durchschnitt liegt bei 2,00 %. Die verbleibenden Fehler betreffen vor allem Geviertstriche (—) am Zeilenende und diakritische Zeichen (ý, ř, ô etc.).

Analog zu den Layout-Modellen müssen auch die Text-Modelle aufgrund von Änderungen bei Schreibweisen oder typografischen Eigenheiten nachtrainiert werden. So wurden bspw. im *Wiener Salonblatt* bis 1926 überwiegend französische Anführungszeichen (»«) verwendet, danach nahezu ausschließlich die deutsche Variante („“). Diese Umstellung verschlechterte die Transkriptionsergebnisse und erforderte ein erneutes Training. Für die Jahrgänge von 1870-1913 muss der Prozess von Grund auf neu begonnen werden, da diese Ausgaben in Fraktur gesetzt sind und sämtliche für Antiqua-Schriften optimierten Modelle hierfür nicht geeignet sind. ⁶

Conclusio

Wie dieser Beitrag zeigt, hat sich Transkribus als hervorragende Digitalisierungslösung für historische Zeitschriften mit komplexem und variierendem Layout erwiesen. Durch die Verwendung von Field-Modelle ist eine strukturierte Erkennung der einzelnen Layout-Regionen möglich – eine Grundvoraussetzung für die detaillierte Weiterverarbeitung solcher Zeitschriften.

Der Arbeitsaufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen. Trotz des hohen Automatisierungsgrades ist im Falle des Wiener Salonblatts eine manuelle Kontrolle jeder Seite notwendig, da die variierende Seitenstruktur regelmäßig kleine Nachkorrekturen erfordert. Unterbleiben diese, könnten etwa Absätze falsch zusammengefügt oder unvollständig erkannt werden. Ebenso müssen Transkriptionsfehler korrigiert werden, um die Textmodelle fortlaufend verbessern zu können. Nicht zu vernachlässigen sind auch die finanziellen Ressourcen: Durch die getrennte Anwendung von Field- und Textmodellen fallen 1,5 Credits pro Seite an – ein Kostenfaktor, der je nach Größe des Korpus erheblich ins Gewicht fallen kann.

Zusammenfassend lässt sich Transkribus zur Erfassung komplexer Zeitschriftenlayouts empfehlen, allerdings mit der Einschränkung, dass eine wie in diesem Beitrag beschriebene Nutzung vor allem für in ihrem Umfang überschaubare Digitalisierungsprojekte sinnvoll erscheint. Für größere Korpora ist hingegen eine Evaluierung von LLM-basierten Alternativen wie dots.ocr oder Deepseek OCR in Betracht zu ziehen.

Fußnoten

1. LLM-basierte Layout- und Texterkennung, wie sie derzeit (Stand: Dezember 2025) beispielsweise mit dots.ocr (Li 2025) oder Deepseek OCR (Wei 2025) möglich ist, stand zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung.

2. Die Jahrgänge 1871 sowie 1877 bis 1880 wurden nicht gescannt, sie sind in der ÖNB auch physisch nicht vorhanden.

3. Diese Analyse erfolgt im Rahmen des geschichtswissenschaftlichen Dissertationsprojekts des Autors dieses Beitrags. Die diesbezügliche Dissertation trägt den Arbeitstitel „Das *Wiener Salonblatt* als PR-Instrument und Social Media Plattform des Habsburgischen Adels“. Darin werden alle im Erscheinungszeitraum zwischen 1870 und 1938 abgedruckten Nachrichten ausgewertet, um die mediale Selbstdarstellung des Adels zu analysieren und räumliche, zeitliche sowie thematische Trends zu identifizieren.

4. Dazu zählen: Absätze, Überschriften, Abbildungen, Bildbeschriftungen, Bild-Urheberrechtsangaben, Inserate und Ausgabedetails auf der Titelseite.

5. Das Jahr 1919 wurde ausgewählt, um in einem verknüpften Projekt eine Auswertung über die Auswirkung des Adelsaufhebungsgesetzes durchführen zu können.

6. Derzeit (Stand: 5. Dezember 2025) sind die Jahrgänge 1919-1935 vollständig digitalisiert. Als nächstes folgen alle übrigen Jahrgänge in Antiqua, danach jene in Fraktur.

Bibliographie

Capurro, Carlotta, Vera Provatorova und Evangelos Kanoulas. 2023. „Experimenting with Training a Neural Network in Transkribus to Recognise Text in a Multilingual and Multi-Authored Manuscript Collection“. *Heritage* 6 (12): 7482-7494, <https://doi.org/10.3390/heritage6120392>.

eScriptorium. 2025. eScriptorium. <https://gitlab.com/scripta/escriptorium> (zugegriffen am 22. Juli 2025).

Göhring, Walter. 2006. *Verdrängt und vergessen. Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried*. Wien/München/Zürich: Kremayr & Scheriau.

Karmasin, Matthias und Christian Oggolder (Hgg.). 2016. *Österreichische Mediengeschichte. Band 1: Von den frühen Drucken zur Ausdifferenzierung des Mediensystems (1500 bis 1918)*. Springer, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11008-6>.

Karmasin, Matthias und Christian Oggolder (Hgg.). 2019. *Österreichische Mediengeschichte. Band 2: Von Massenmedien zu sozialen Medien (1918 bis heute)*. Springer, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23421-8>.

Kraus, Karl. 1901. „Antworten des Herausgebers,“ *Die Fackel*, Oktober 1901.

Kraus, Karl. 1903. „Ein Nachruf für Hugo Wolf,“ *Die Fackel*, Februar 1903.

Krones, Helmut. 2024. „Hugo Wolf als Musikkritiker im ‚streitbaren‘ Wien der 1880er Jahre,“ in *Glasbena kritika*

– nekoč in danes. *Music Criticism – Yesterday and Today*, hg. von Jernej Weiss. Založba Univerze na Primorskem, Ljubljana: 53-66.

Kirmizialtin, Suphan und David Joseph Wrisley. 2022. „Automated Transcription of Non-Latin Script Periodicals: A Case Study in the Ottoman Turkish Print Archive“. *Digital Humanities Quarterly* 16 (2). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/16/2/000577/000577.html>.

Li, Yumeng, Guang Yang, Hao Liu, Bowen Wang und Colin Zhang. 2025. „dots.ocr: Multilingual Document Layout Parsing in a Single Vision-Language Model“. arXiv:2512.02498. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.02498>.

Nadkarni, Ashwini und Stefan G. Hofmann. 2012. „Why do people use Facebook?“ *Personality and Individual Differences* 52 (3). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.007>.

Nockels, Joe, Paul Gooding, Sarah Ames und Melissa Terras. 2022. „Understanding the application of handwritten text recognition technology in heritage contexts: a systematic review of Transkribus in published research“ *Arch Sci* 22: 367-392. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09397-0>.

ÖNB. 2025a. „ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften, Wiener Salonblatt Jahresauswahl.“ <https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wsb> (zugegriffen am 14. Juli 2025).

ÖNB. 2025b. „Liste der Neuzugänge.“ <https://anno.onb.ac.at/node/35> (zugegriffen am 14. Juli 2025).

Prebor, Gila. 2024. „From Digitization and Images to Text and Content: Transkribus as a Case Study“. *Manuscript Studies* 9 (1): 72-89. <https://doi.org/10.1353/mns.2024.a930877>

Rastinger, Nina C. und Claudia Resch. 2025. „Von Aachen bis Zwickau: Semi-automatische Identifikation und Analyse von Korrespondenzorten in der historischen ‚Wiener Zeitung‘“. In *Book of Abstracts – Dhd 2025*, herausgegeben von Reiter, Nils, Thomas Haider, Daniel Kababgi, und Hendrik Buschmeier, 197-201. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15269143>.

READ-COOP. 2025a. „Transkribus.“ <https://www.transkribus.org> (zugegriffen am 21. Juli 2025).

READ-COOP. 2025b. „Introducing Field Models - Trainable Layout AI in Transkribus.“ <https://blog.transkribus.org/en/introducing-field-models-trainable-layout-ai-in-transkribus> (zugegriffen am 23. Juni 2025).

READ-COOP. 2025c. „Models – Transkribus.“ <https://beta.transkribus.org/models> (zugegriffen am 21. Juli 2025).

Resch, Claudia, Nina C. Rastinger und Thomas Kirchmair. 2024. „From semi-structured text to tangible categories: Analysing and annotating death lists in 18th century newspaper issues“. In *Digital Humanities Quarterly* 17 (3). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000711/000711.html>.

Walker, Frank. 1953. *Hugo Wolf. Eine Biographie*. Graz: Styria.

Wei, Haoran, Yaofeng Sun und Yukun Li. 2025. „DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression“. arXiv:2510.18234. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.18234>.

Wiener Salonblatt. 1903. Untertitel auf der Titelseite. 25. April 1903. <https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wsb&datum=19030425&seite=1&zoom=33> (zugegriffen am 23. Juli 2025)